
А. МИЦКЕВИЧ НА СТРАНИЦАХ «РУССКОГО ВЕСТНИКА»: ОТ Н.В. БЕРГА ДО А.А. ФЕТА¹

*Вступительная заметка, подготовка текста и примечания
А.А. Тимаковой и Д.Н. Жаткина*

Интерес в России к поэзии А. Мицкевича, зародившийся еще при его жизни в 1820-е гг. и связанный с развитием русского романтизма, оставался неизменным на протяжении всего XIX века, причем практически не было и года, чтобы не появлялся хотя бы один новый перевод [см.: 1]. Следует отметить, что с началом реформ Александра II произошло усиление внимания к А. Мицкевичу, результатом чего стали многочисленные новые переводы и публикации. После доклада П.А. Вяземского, занимавшего должность товарища министра народного просвещения, императору Александру II 11 августа 1857 г. были сняты действовавшие в отношении А. Мицкевича еще с 1830-х гг. запретительные меры; его произведения стали рассматриваться по общим цензурным правилам. Практически сразу возникли идеи подготовки собраний сочинений польского поэта, выпуска его однотомных изданий. «Русский вестник» не остался в стороне от этих событий, публикуя в переводе Н.В. Берга отрывки из поэмы «Пан Тадеуш» [2, с. 733–736; 3, с. 147–148; 4, с. 147–156; 5, с. 299–300] и сонет «Д*» («На жизненном пути задумчивый прохожий...») [6, с. 681]. Н.В. Берг являлся в эти годы ведущим русским переводчиком болгарских, сербских, словацких, украинских, словенских, чешских поэтов, при этом активно печатался в «Русском вестнике». Также на страницах журнала в 1857–1858 гг. увидели свет переводы Ф.Б. Миллера из А. Мицкевича – «Альпухара» [7, с. 205–207] и «Песня» («Вилия – литовских потоков царица...») [8, с. 442]. Уже в 1861 г. «Главное управление цензуры запретило Московскому цензурному комитету пропустить для журнала “Русский вестник” отрывки из поэмы “Пан Тадеуш” в переводе на русский язык, ссылаясь при этом на “настоящее время”» [9, с. 469]; вероятно, речь шла об очередном фрагменте поэмы в переводе Н.В. Берга, выходу которого помешало изменение общественно-политической ситуации. В 1863 г. вспыхнуло Польское восстание, что повлекло новые запрещения

¹ Статья подготовлена в рамках реализации в ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» работ по гранту Российского научного фонда № 24-18-00040 «Эволюция русского поэтического перевода в контексте идейных концепций литературных журналов второй половины XIX века».

в отношении А. Мицкевича: в частности, в 1864 г., впервые за весь период русской рецепции польского поэта, не было осуществлено ни одной публикации переводов его произведений.

Второй (и, как оказалось, последний) всплеск интереса «Русского вестника» к А. Мицкевичу пришелся на вторую половину 1880-х – начало 1890-х гг. и был связан с деятельностью целого ряда журнальных авторов – от именитого В.С. Соловьева до полуанонимной Веры Н., псевдоним которой не удается расшифровать до настоящего времени. В частности, В.С. Соловьев в 1885 г. опубликовал стихотворение «На мотив из Мицкевича» («Пусть нам разлуку судьба присудила...»), в действительности вольно переложив на русский язык «Sen» («Сон») польского поэта [10, с. 896]. Перевод А.А. Фета «Дозор» («От садового входа впопыхах воевода...») [11, с. 896] представляет собой переработку его же более раннего перевода «Дозор» («Из беседки садовой воевода багровый...»), впервые опубликованного без указания имени А. Мицкевича в «Отчужденных записках» в 1846 г. [12, с. 44–45]. Под именем Веры Н. в №7 «Русского вестника» за 1886 г. представлен цикл переводов стихотворений А. Мицкевича – «Величайший художник», «Данаиды», «Кто, счастье пережив, на дне души своей...», «К***» («Мне в очи не смотри, доверчиво любя...»), «Хотя невинны мы – ханжа осудит нас...» [13, с. 398–400].

В настоящем выпуске сборника переводы из А. Мицкевича публикуются по журнальным текстам с приведением орфографии и пунктуации к современным нормам.

АЛЬПУХАРА (ИЗ МИЦКЕВИЧА)²

В развалинах крепости мавров лежат,
Узнала неволю их сила;
Одни лишь твердыни Гранады стоят,
Но город чума заразила.

В стенах Альпухары немного бойцов
Засело с царем Альманзором;
Наутро испанец на приступ готов
И двинется дружным напором.

С рассветом орудья твердыню громят, –
И стены, и вал сокрушились, –
И вот минареты крестами горят,
И в замок испанцы вломились.

² Публ.: Русский вестник. – 1857. – Т. 7. – Январь. Кн. 1. – С. 205–207.

Своих Альманзор озирает людей:
Все пали, – один он остался;
Он мощной рукою сквозь тучи мечей
Пробил себе путь и умчался.

И шумно в чертогах, разбитых войной,
Ватага победой надменных
Меж трупов пирует, льет вина рекой
И делит добычу и пленных.

Но вдруг от ворот, где кончается вал,
К начальнику страж прибегает:
Неведомый витязь в их стан прискакал
И тайну открыть им желает.

И вот он явился, – то сам Альманзор,
Властитель арабов надменный;
Презрел он постыдного плена позор,
Лишь молит о жизни смиренно.

«Испанцы! Смотрите, склоняюсь челом
Пред вами во прахе порога;
Хочу быть рабом, лишь молю об одном:
Да ведаю вашего Бога!

Монарх побежденный, геройство цена,
Быть вашим вассалом желает...
Испанцы! Примите, как друга, меня,
И мир вашу славу узнает».

Почтили испанцы врага своего, –
За доблесть он чести достоин, –
И все обнимают, лобзают его,
Как друга, – начальник и воин.

И лаской на ласки приветные их
С любовью араб отвечает,
Лобзает их нежно, но крепче других
Начальника он обнимает.

Но вдруг, как безумный, потряс головой
И рухнул на землю с проклятьем,
Колена вождя он опутал чалмой
И сжал их могучим объятьем.

И все на него с изумленьем глядят:
Глаза его кровью налились,
И вздулись, и пламенем страшным горят;
Уста, посинев, искривились.

«Смотрите, гяуры, на дело мое:
Я вас награждаю чумою;
В Гранаде я был и оттуда ее
Принес вам в подарок с собою.

И знайте, – заразу я в сердце вам влил
Своим ядовитым лобзаньем:
Как я здесь умру, так, лишённые сил,
Умрете вы с адским страданьем!»

Он с хохотом диким бросается к ним,
Хватает их ноги и руки,
Порой выражая стенаньем глухим
Предсмертные, страшные муки.

И умер пред ними, с проклятьем в устах
И с хохотом злобы змеиной;
Но радость осталась в отверстых глазах,
В чертах, искаженных кончиной.

Смутясь, из развалин испанцы ушли,
Спасаясь от гибельной кары;
Но смерть их настигла, – и все полегли,
Не вышед из гор Альпухары.

Пер. Ф.Б. Миллера

ПЕСНЯ (ИЗ МИЦКЕВИЧА)
(«ВИЛИЯ – ЛИТОВСКИХ ПОТОКОВ ЦАРИЦА...»)³

Вилия – литовских потоков царица,
В ней дно золотое, волна голубая;
К ней по́ воду ходит литвинка-девица,
Невинная сердцем, красой расцветая.

Вилия средь Ковенской мчится поляны,
К ней нежно склонились нарциссы, тюльпаны;
У ног же литвинки все юноши наши –
И роз, и тюльпанов милее и краше.

Река презирает долины цветами:
Влечет ее к Неману тайная сила.
Нерадостно юной красе с литвинами:
Она чужеземца душой полюбила.

И Неман Вилию схватил, обнимает,
Несется на скалы, сквозь дебри, стремнины,
К холодному лону ее прижимает
И гибнет с любезною в безднах пучины.

Так, бедная дева, тебя в отчужденье
Умчит из отчизны твой милый далеко,
И сгибнешь, утонешь ты в море забвенья,
Но сгибнешь грустней – сиротой одинокой!

Реке, как и сердцу, напрасны уроки:
Красавица любит, Вилия струится:
Вилия исчезла в любимом потоке,
А девица в башне пустынной томится.

Пер. Ф.Б. Миллера

³ Публ.: Русский вестник. – 1858. – Т. 14. – Апрель. Кн. 1. – С. 442.

Д* (ИЗ СОНЕТОВ МИЦКЕВИЧА)⁴

На жизненном пути, задумчивый прохожий,
Лишь встретил я тебя, – смятение и страх
Я в сердце ощутил и слезы на глазах...
Нельзя милее быть, и чище, и пригожей.

Безмолвно я стоял, ища в твоих чертах
Забывтый идеал, тот образ, дивно схожий...
Заговорила ты – и словно ангел Божий
По имени меня окликнул в небесах.

С тех пор я ожил вдруг и верю в избавленье,
Приютней стало мне и легче с этих пор;
Пускай мирских судей суровый приговор

Готовит для тебя с другим соединенье:
Я помню краткий миг, я помню ясный взор
И встречу наших душ, хотя и на мгновенье...

Пер. Н. Берга

ИЗ МИЦКЕВИЧА⁵

1. ВЕЛИЧАЙШИЙ ХУДОЖНИК

Есть Виртуоз. Он души все слил в хор единый
И всех людей сердца в один настроил тон,
Стихии бурные напрягши, словно струны,
Громами, вихрями по ним проводит Он,
И льется песнь одна от сотворенья света,
А человек досель не понял песни этой.

Великий Мастер есть. Из облаков летучих
Он колоссальные картины создает,
И блеском алых зорь, и радугой огнистой
Украсил Мастер тот лазурный неба свод.
На горных высотах фигуры исполинов
Невидимый Артист иссек резцом своим
И в глубине земли их отлил из металлов,
Пока земля стоит – конца не будет им!

⁴ Публ.: Русский вестник. – 1859. – Т. 23. – Октябрь. Кн. 2. – С. 681.

⁵ Публ.: Русский вестник. – 1886. – Т. 184. – №7. – С. 398–400.

И что ж? На дивные смотря изображения,
Досель не понял свет Творца в Его твореньи.

Давно тому назад Наставник в мир явился,
Ученье чистое Он людям возвестил
И дал им мудрую божественную книгу,
Но для эпохи той велик Он слишком был;
Не понял древний мир Божественное слово,
Теперь – Его презрел скептический ум новый.

Земной артист! Как мелки все твои создания
Земной фантазии, ума и чувства плод,
А часто ропщешь ты и жалуешься горько,
Что ближние твои не ценят их красот.
Смирись, великий есть пример перед тобою,
Живи, не понятый иль презренный толпою!

2. ДАНАИДЫ

О, где, друзья мои, те чудные века,
Когда понравиться легко и просто было,
Когда красавица за пук цветов любила
И слал возлюбленный к ней сватом голубка?

В наш век влюбленного задача нелегка:
Я воспевал одну – ей золото лишь мило;
Нес золото другой – она ж стихов просила;
Я третьей сердце дал, а ей нужна рука.

О, Данаиды вы, когда-то перед вами
Я песни, золото и слезы лил ручьем,
Из расточителя я стал теперь скупцом,

И, увлекаяся прекрасными очами,
Я перестал за страсть платить души огнем,
Хотя по-прежнему готов платить дарами.

3

Кто, счастье пережив, на дне души своей
Погибнувшей любви хранит воспоминанья,
Тот не полюбит вновь, хоть пылкие желанья
Томят его порой и жжет огонь страстей.

Не хочет осквернить он память прежних дней,
Впивая грешных уст мятежные лобзанья;
И чистой красоты бежит он обаянья:
Отживший, он «люблю» сказать не смеет ей...

Презревши падшую, робеет пред святою,
С мольбою не дерзнет припасть к ее стопам,
И сердце у него, как опустелый храм,

Что стал от бурь и лет развалиной немою.
Жить Божество уже давно не хочет там,
А грешник не дерзнет вступить туда ногою.

4. К ***

Мне в очи не смотри, доверчиво любя:
Они, как взор змеи, полны опасной силы;
Оставь, забудь меня, иль будешь до могилы
Ты проклинать того, кто погубил тебя.

Другому счастье дай, его не стою я;
Умею я один дожить свой век постылый;
Беги же от меня скорей, ребенок милый,
Заветных свежих чувств напрасно не губя.

Нет, мертвое с живым нельзя соединять...
Прощай, твой светлый день усеян весь цветами,
Что нужды, коль один останусь я опять?

Я жить давно привык меж прошлого гробами.
Вкруг мирты, юный плющ, обвейся ты ветвями,
А терниям оставь могилы окружать...

5

Хотя невинны мы – ханжа осудит нас,
Развратник осмеет за то, что мы с тобою
Со страстью боремся, хоть любим всей душою,
И счастье полное давалось нам не раз.

Ты плачешь, я молчу, поднять не смея глаз,
И, утомленные мучительной борьбою,
Смирненно головы мы клоним пред судьбою,
Для наших душ давно надежды луч погас...

Тому, что чувствуем, какое дать названье?
О, милая, когда, припав к твоим устам,
Я замираю весь – ведь это не страданье?

Когда ж свободу мы порой дадим слезам
И наши горькие смешаются рыдания –
Ужели счастьем назвать те слезы нам?

Пер. Веры Н.

ДОЗОР (ИЗ МИЦКЕВИЧА)⁶

От садового входа впопыхах воевода
В дом вбежал – еле дух переводит;
Дернул занавес – что же? Глядь на женино ложе –
Задрожал: никого не находит.

Он поник головою, и дрожащей рукою
Сивый ус покрутил он угрюмо;
Взором ложе окинул, рукава в тыл закинул
И позвал казака он Наума.

«Гей, ты, хамово племя! Отчего в это время
У ворот ни собаки, ни дворни?
Снимешь сумку барсучью и винтовку гайдучью
Да с крюка карабин мой проворней».

Взяли ружья, помчались, до ограды подкрались,
Где беседка стоит садовая.
На скамейке из дерна что-то бело и черно:
То сидела жена молодая.

Белой ручки перстами, скрывши очи кудрями,
Грудь сорочкой она прикрывала,
А другою рукою от колен пред собою
Плечи юноши прочь отклоняла.

Тот, к ногам преклоненный, говорит ей смущенный:
«Так конец и любви, и надежде!
Так за эти объятья, за твои рукожатья
Заплатил воевода уж прежде!

⁶ Публ.: Русский вестник. – 1892. – Т. 219. – № 3. – С. 20–22.

Сколько лет я вздыхаю, той же страстью сгораю,
И удел мой – страдать бесконечно!
Не любил, не страдал он, лишь казной побряцал он,
И ты все предала ему вечно.

Он – что ночь – властелином, на пуху лебедином
Старый лоб к этим персям склоняет,
И с ланит воспаленных и с кудрей благовонных
Мне запретную сладость впивает.

Я ж, коня оседлавши, чуть луну увидавши,
Тороплюся по хладу ненастья,
Чтоб встречаться стенаньем и прощаться желаньем
Доброй ночи и долгого счастья».

Не пленивши ей слуха, верно, шепчет ей в ухо
Он иные мольбы и заклатья,
Что она без движенья и полна упоенья
Пала к милому тихо в объятья.

С казаком воевода ладят с первого взвода,
И патроны из сумки достали,
И скусили зубами, и в стволы шомполами
Порох с пулями плотно дослали.

«Пан, – казак замечает, – бес какой-то мешает:
Не бывать в этом выстреле толку.
Я, курок нажимавши, сыпал мимо, дрожавши,
И слеза покатилась на полку».

«Ты, гайдук, стал калякать! Научу тебя плакать,
Только слово промолвить осмелся!
Всыпь на полку, да живо! Сдерни ногтем огниво
И той женщине в лоб ты прицелься.

Выше, вправо, до разу, моего жди приказу!
Молодца-то при первом наводе»...
Но казак не дождался, громко выстрел раздался –
И прямо в лоб – воеводе.

Пер. А.А. Фета

ОТРЫВКИ ИЗ ПОЭМЫ МИЦКЕВИЧА «ПАН ТАДЕУШ»⁷

I. ЛИТОВСКИЕ ЛЕСА

Литвы моей родной дремучие леса!
Вас ныне вспомнил я; угрюмая краса
И сумрак чудный ваш вновь живы предо мною;
Из края чуждого я к вам несусь мечтою,
Леса родимые, туда, где вырос я,
Где прокатилась вся молодость моя
Игриво, радостно; где я любил когда-то,
Где чувств сокровища рассыпал я богато;
Где песни первые, младенческие пел...
Воскрес ты предо мной, отеческий предел,
Понятен снова мне знакомою красою –
И я помолодел отжившею душою!
Я вижу вас опять, родные небеса,
И величавые, заветные леса!
Все те же ль вы теперь? Все так же ль горделиво
Растете в облака и смертному на диво
Стоите, крепкие, с небесною грозой
И с бурями земли выдерживая бой?
Все та же ль тишина под вашими ветвями?
Любимы ль так же вы пернатыми певцами?
Поют ли так они, как в прежние года?
Иль беспощадная прокралась нужда
В обитель тихую торжественного мира
И там звенит теперь тяжелая секира
По ветвям вековым, гоня пернатых вон?..
Былое предо мной мелькает, будто сон...
Леса родимые, отеческие сени!
О, сколько смелых дум и сладких сновидений
Вы мне навяли! Как часто от друзей
Я в вашу глушь бежал, под сумраком ветвей
Задумывался я, и было мне отрадно,
Как чутким ухом я прислушивался жадно
К невнятным голосам лепечущих листов.
Здесь повесть чудную, предания веков
Мне дуб рассказывал, челом разрезав тучи

⁷ Публ.: Русский вестник. – 1858. – Т. 13. – Февраль. Кн. 2. – С. 733–736.

И три столетия на рамена могучи
Подняв. Там, издали заметная едва,
Береза плакала, как скорбная вдова
Иль мать нежная, утратившая сына.
Вакханка юная, румяная рябина,
Стояла близь нее с пылающим лицом;
А далее росла раскидистым кустом,
Вся в перлы убрана, красавица лесная,
Орешина, своей головкою кивая
Черешне молодой, которую внизу
Уж обвинил буйный хмель и гибкую лозу
Забросил далее, как юноша отважный...
Порою пробегал над нами гул протяжный
И вихорь темные вершины колебал:
Казалось, там прошел бурливый моря вал –
И все стихало вдруг... лишь изредка, высоко,
В дуб дятел клевом бил и отлетал далеко,
Иль векша хитрая качалась на ветвях,
Подняв пушистый хвост, орех держа в зубах,
Вдруг, гостя чуждого заметив зорким оком,
Стреляла в глушь лесов – и в сумраке глубоком
Терялась... Тихо все. Вот ветви затряслись,
Чуть слышные шаги по роще раздались –
И, словно солнца луч иль светлая денница,
Мелькнула вдалеке, над липами, девица,
Стыдливая дубрав родимых красота,
Идя за ягодой, румяной, как уста...
Вон юноша близь ней: пред девой оробелой
Он ветви крепкие рукой сгибает смелой;
Чу! Рог вдали трубит, и слышен топ коней;
Собаки залились, почуявши зверей...
Вмиг дева с юношей, исполнены тревоги,
Исчезли в глубине, как рощей темных боги...

II. УТРО В ДЕРЕВНЕ

Кто лет не помнит тех, когда в счастливый день
Он юношею был; ходил отважно в поле,
Закинув меткую винтовку на плечо,
А бешеная кровь кипела горячо?
Как птица волен был среди дубрав широких,

Бродил по всем лесам и в небесах далеких
Заране, как пророк, он бури узнавал;
Порой, как чародей, к земле он припадал:
Она, безмолвная для прочих, как могила,
Таинственную речь с ним тихо заводила...
Вот, утренний вещун, задергал коростель,
Вспорхнул, и вновь упал в зеленую постель:
Его не сыщешь там!.. вон жаворонок вьется,
Звенит, и песнь его далеко раздается...
Порою пролетит под тучами орел,
Очами зоркими окидывая дол;
Иль ястреб, просвистев крылом под облаками,
Повиснет в воздухе, над темными лесами,
И вдруг на голубя, спорхнувшего с гнезда,
Он падает с высот небесных, как звезда...
Вот солнце из-за гор нам очи показало,
Лучами яркими по небу заиграло,
Взглянуло на сады, на желтое гумно,
И будит сонную красавицу давно:
На темной мураве лежит она; ланиты
Пылают розами; уста полуоткрыты,
И грудь высокая вздымается слега,
И белоснежная откинута рука.
Проснись! Уже пора: чу, хлопнувши крылами,
Уж лебедь начал петь над сонными водами
Свой гимн торжественный, приветствие заре,
И гусь загоготал с гусыней на дворе;
Как эхо, на пруде им утки отвечали;
По кровлям воробьи, скача, защебетали;
На пастбища бегут веселые стада,
И звонкий рог трубит в долинах иногда...

III. РОДНЫЕ НЕБЕСА

Люблю в осенний день я наши облака.
Какая в них игра! Волшебная рука,
Мне кажется, тогда жезлом по небу водит,
И образ там вослед за образом выходит!
Вот тучи темные, как сонм богатырей,
Идут по небесам; с распущенных кудрей,
Висящих до земли, катится дождь струями –

И молнии блестят под черными бровями!
Вот туча круглая, живой аэростат,
Несется высоко, на землю сыплет град;
А там, среди лугов сияющей лазури,
Как стадо лебедей от сокола, – от бури,
Полупрозрачные, живые облака,
Поднявши крылья вверх, летят издалека,
Сшибаются, растут, и вот другое диво:
Явились ног ряды, заволновалась грива,
Загнулись головы, поднялся хвост трубой,
И кони понеслись по степи голубой!
Все белые, как снег; смешались, и в мгновенье
Иное чудное представилось виденье:
Из крепкого хребта взлетели в небеса
Три мачты, а из грив повисли паруса,
Канаты напряглись, и вот, в замену стада,
Возникла корабля воздушная громада;
Встряхнул снастями он и, воздымая грудь,
Среди безбрежных волн помчался в дальний путь...

Пер. Н. Берга

ИЗ ПОЭМЫ МИЦКЕВИЧА «ПАН ТАДЕУШ»⁸

Пужинав, судья и гости все идут
Прохладой подышать на несколько минут,
И по завалинками, обросшим муравою,
Расселись все они, толкуя меж собою
И глядя в небеса, которые вдали,
Как будто опустясь в объятия земли,
Чуть слышным говором и шепотом неясным
В потемках предались беседам сладострастным,
И музыка у них вечерняя пошла.
Сначала на конце уснувшего села
Пустушка крикнула, усевшись на крыше;
Вослед за ней сова откликнулась потише,
Протяжно огласив любимый свой пустырь...
Вот крыльями шепнул проворный нетопырь;
Ночные бабочки из саду налетели,

⁸ Публ.: Русский вестник. – 1858. – Т. 14. – Март. Кн. 1. – С. 147–148.

Виясь, где Зосины глаза во тьме блестили,
Как ясные огни, и в воздухе над ней
Запели комары все громче и слышней;
Но в тонких голосах угадывало ухо,
Когда, забившись к ним, жужжала басом муха...
На нивах заиграл отрывисто дергач,
Там бучень подхватил, полуночи трубач;
Потом взялся бекас, чуть видимая пташка,
И в воздухе звенит бляением барашка...
Меж тем, с той музыкой сливаясь иногда,
За рощей свой концерт заводят два пруда,
Как знаменитые кавказские озера,
Что только по ночам вступают в разговоры;
Один, широкий пруд, серебряной трубой
Свободно загремел из перси голубой;
Другой, болотными подавленный травами,
На вызов отвечал чуть слышными словами;
Один из глубины невозмутимых вод
Трубит фортиссимо; тот – жалобно поет;
В обоих слышны жаб бесчисленные орды,
Два хора, слитые в созвучные аккорды, –
И так, в тиши ночей, играя чередой,
Таинственно пруды шептались меж собой...

Пер. Н. Берга

**ЗАМОК СТОЛЬНИКА ГОРЕШКИ
(ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ МИЦКЕВИЧА «ПАН ТАДЕУШ»)⁹**

...В деревне Граф любил особенные виды:
Зубцы старинных стен, колонны, пирамиды;
Немного был чужак: порой, гоня лису
Иль зайца, вдруг с коня соскакивал в лесу
И, ярых псов забыв с охотничьей оравой,
Садился на траве, под елию кудрявой,
И долго там мечтал, глядя на небеса.
Порою без ружья, без ловчих и без пса
Бродил он по полям; нередко одиноко
Сидел, задумавшись, у шумного потока
На камне и смотрел в черневший буерак,

⁹ Публ.: Русский вестник. – 1858. – Т. 18. – Ноябрь. Кн. 1. – С. 147–156.

Как там бежит вода; ну, словом, был чудак.
Поэтому об нем и так и сяк судили
В соседстве иногда, но все его любили,
Затем, что был добряк, что знатен и богат
И даже для жидов почтив и тороват.

Так точно и теперь от псарни он отбился,
Поехал в сторону, пред замком очутился,
На стены посмотрел, подумал – и тогда ж
Достал из-под седла портфель и карандаш
И ну чертить ландшафт; вдруг видит: кто-то сбоку
Подкрался и стоит оттоль неподалеку,
Весь в созерцании, спокоен, недвижим.
Казалось, тем же был недугом одержим:
В разрушенных стенах разглядывал камень,
Как будто в них искал предмет для вдохновенья.
Заметив пришлеца и свой портфель убрал,
Тихонько на коне к нему подъехал Граф,
Вгляделся пристально, окликнувши три раза, –
И только тут узнал он ключника Герваза.
То старый шляхтич был, давно, как лунь, седой,
С огромной лысиной, с небритой бородой,
С физиономией угрюмой и суровой.
Остаток жалостный от челяди дворовой
Горешки; в оны дни отчаянный буян,
Гуляка, но когда его вельможный пан
Горешка в битве пал, Герваз переменялся,
Ходил насупившись, не спорил, не бранился,
Угих и присмирел; и вот уж много лет
На свадьбах, на пирах простыл его и след,
Ни шутка от него не слышно, ни усмешки
Не видно на устах. Последнего Горешки
Носил ливрею он из синего сукна,
Где были на бортах остатки галуна
И шитый графский герб – коза в зеленом поле;
От этого Козой зовут его дотолле;
Мопанком иногда зовут и, наконец,
Что лысина в рубцах, зовут его Рубец.
Насчет его гербов... но, видно, он гербами
Своими пренебрег, весь век ходил с ключами
И ключником себя смиренно называл;

Хоть замок с давних пор в развалинах стоял,
Без окон и дверей, – в том не было потери,
Но ключник отыскал какие-то две двери
И в замке их воздвиг на собственный он счет;
С тех пор в одной из зал спокойно он живет,
По комнатам пустым один себе гуляет
И двери всякий раз преважно отпирает –
И этим сыт. Чудак у Графа жить бы мог,
Нашелся б для него и хлеба там кусок,
Но ключник без своих горешковских развалин,
Без замка своего был болен и печален.

Лишь только вдалеке он Графа увидал,
Горешки кровного, – проворно шапку снял
И, низменный поклон отвесивши глубоко,
Вдруг лысину открыл, светившую далеко,
Браздами взрытую и вдоль, и поперек;
Потом приблизился, опять до панских ног
Припал, как следует, и поклонился низко,
И робко начал так: «Мопанку мой, паниско!
Прости такую речь слуге ты своему!
“Мопанку” говорил (да будет мир ему!)
Последний стольник наш, Горешко. Ясный пане!
Мопанку! Правда ли болтают поселяне,
Что бросил ты процесс и старый замок свой
Соплицам отдаешь? Скажи: то слух пустой,
Мопанку! Или все, что лают, справедливо?» –
А сам поглядывал на замок боязливо.

– «По мне, тут ничего особенного нет, –
Сказал небрежно Граф. – Процессу много лет,
Напрасно тратимся, и дорого, и скучно;
Пора покинуть спор, простить великодушно
Друг друга и задать на примиреньи пир!» –
«Покончить? – крикнул тот. – Простить? С Соплицей мир?
(И, это говоря, он страшно искривился
И собственным словам не верил и дивился)
О, нет! Ты шутишь, пан! Покончить! Уступить!
Не верю ни за что! Вовек тому не быть!
Пустые выдумки, напраслина, насмешки!
Мопанку! Замок наш, наследие Горешки,

Соплицам уступить? С Соплицей мир? Ни-ни!
Пожалуй, слезь с коня, будь милостив, взгляни
На замок... ну, а там пусть судит Бог и время!»

Вошли. «Вот здесь, в сенях, старинные паны
(Так начал ключник речь), двором окружены,
Сидели на скамьях по трапезе вечерней.
Пан стольник разрешал отсюда споры черни,
Поветских поселян; когда же в духе был,
Гостям истории рассказывать любил.
Иль сам выслушивал их шутки и беседы.
Порой на молодежь посматривали деды,
На игры в мяч, в лапту; кто крепче и сильней,
Тот панских объезжал здесь по двору коней».

Прошли еще покой. «А как о том рассудит,
Мой пан (сказал Герваз): и камней тут не будет,
Что́ виновных бочек здесь разбито в оны дни;
Рядами по стенам тут ставились они,
На крепких поясах из погреба добыты
Честною шляхтою, на праздник знамениты,
Не то на сельский сейм, собравшийся сюда.
На хорах музыка играла иногда,
Органы до утра весь замок оглашали;
Когда ж заздравные визиты возглашали,
Трубили трубы здесь, как будто в судный день,
И пели певчие с окрестных деревень.
Виваты рядом шли: сначала пили гости
Здоровье короля, его королевской мости,
Потом за здравие примаса, а потом
Шел тост уже за весь за королевский дом;
А там за здравие всей шляхты именитой,
А там уж, наконец, всей Речи Посполитой;
Потом: “Kochaјmy się!” Тут свежих бочки три...
Последний тост гремел до утренней зари:
Меж тем, по строгому наказу воеводы,
Гостям готовились и цуги, и подводы».

Прошли в молчании еще покоя два.
По сводам кое-где вилась уже трава.
Герваз не говорил, но, будто сном объятый,
Оглядывал кругом знакомые палаты,

Насупив без того угрюмое чело,
Казалось, выражал молчаньем: «Все прошло!»
Здесь жалостно кивал, а там махал рукою...
Потом они пришли к обширному покою,
Который прежде весь был убран в зеркалах,
А ныне рамы лишь виднелись на стенах,
Без стекол; выбиты глядели все окошки:
Напротив, по траве протоптанной дорожки
Нависло ветхое, убогое крыльцо;
Ступивши на него, старик закрыл лицо
И долго простоял, когда же отнял руки,
В очах, на всем челе так много было мўки,
Что Граф, хоть и не знал покуда ничего,
Глядел с сочувствием и грустно на него.
Молчание прервав, Герваз поднял десницу:
«Нет, – молвил, – никогда Горешков и Соплицу
Нельзя соединить! Мопанку, и в тебе
Течет Горешки кровь: не уступай в борьбе!
Ты стольнику родня по матери Ловчине;
Узнай же про него историю ты ныне,
Внимательно следи рассказ мой до конца!
Все это было здесь, у этого крыльца!»

«Покойный стольник наш был первый пан в повете,
Богач, имел он дочь всего одну на свете,
Красавицу, тогда шестнадцати годов.
Отбою не было у нас от женихов.
Меж шляхты был один, не из большого рода,
Соплица, прозванный из шуток “Воевода”,
Весь округ у себя держал на стороне,
Про все, что захотел, приказывал родне,
И сотней их шаров командовал заране,
Как будто у него лежат они в кармане;
Хоть сам имел земли с четыре полосы,
Да саблю ў боку, да длинные усы –
И только. Стольник пан до этого народу
Был ласков, принимал почасту Воеводу
И в замке угощал. Соплица мой (туда ж
Залезет в голову такая дрянь и блажь!),
Мопанку, выдумал, как будто бы на равне,
Посватать-попытать на нашей стольниковне.

Непрошенный сюда к Горешкам зачастил,
Как дома у себя, у нас и ел, и пил;
Токаю одного пошло не весть, что дюжин...
Но вдруг ему гарбуз мы подали на ужин.
А панна, видно, то ж, немного, знать, того...
Однако никому об этом ничего».

«Довольно лет тому, дела времен Косцюшки.
Пан шляхту собирал; сходились друг ко дружке,
Конфедерацию почуявши вдали;
Вдруг, в ночь, нагрянули на замок москали;
Из пушки выпалить едва осталось время,
Все двери запереть и хворосту беремь
Позади навалить; а в замке я, да пан,
Да двое поварят; кухмистер, хоть и пьян,
А тоже взял ружье; стволы во все окошки!
Глядим, а москали, карабкаясь, как кошки,
Уж лезут на забор; мы залп им прямо в лоб:
Кто на плетне повис, кто сверху наземь хлоп!
Рассеялись, и тут пошел огонь батальный,
Гремя без устали, как в битве генеральной.
Пятнадцать на полу лежало ружей тут:
Пали из одного, другое подают;
Ксендз Пробощ заряжал и стольничиха-пани –
Все было мастерски обдумано заране.
Град пуль из-за плетня пустили москали
И, нечего сказать, порядком нас дошли;
Проклятый супостат был вчетверо сильнее,
Но, видно, сверху мы удачней и вернее
Накалывать могли: враг трижды напирал,
Но кто-нибудь всегда вверх ноги задирает,
И по лугу кашкет его катился черный...»

До самого утра кипел здесь бой упорный;
Всего-то пять стрелков, а задали мы жар!
Под утро москали бежали за амбар
И там столпились все – пришло им больно худо –
Пан вышел на крыльцо и ну палить оттуда!
Чуть голову какой высовывал холоп –
Пан стольник за ружье: бабах! и прямо в лоб!
Мы также рядом с ним огонь открыли меткий,

И, подлинно, от нас украдывался редкий
Пехура за амбар. Тут битве б и шабаш:
На штурм хотели мы; пан выхватил палаш:
«За мной, Герваз, за мной!» Вдруг выстрел с боку грянул,
Пан стольник побледнел, шатнулся и отпрянул
Назад; я посмотрел: попала пуля в грудь!
Хотел он говорить, лишь мог рукой махнуть,
И пальцем показал на крайнюю светлицу:
Узнал я, угадал разбойника Соплицу
По росту и усам! И сердце мне мое
Сказало... Он стоял, держа в руках ружье,
Насупротив, и дым еще струился белый;
Я вмиг прицелился, он стал как помертвелый,
Я дважды выстрелил и дважды промах дал,
С досады, с горя ли... Тут крик я услышал:
Сбежались из дому ксендз Пробоц, панна, пани...
Потом и москали... Но это как в тумане
Я помню... Так погиб, такой имел конец
Наш стольник, шляхты брат, селянам пан-отец!
Носил он булаву, а не оставил сына,
Кто мог бы отомстить... но слуги господина
Живут еще: снискал он лаской их любовь;
И ключник жив еще! В струящуюся кровь
Тогда же омочил я прадедовский, длинный,
Заветный мой палаш, мой «ножик перочинный»,
Как все его зовут (чай, пан слышал о нем?
На сеймах и везде по ярмаркам кругом
Давно известен он). Я дал себе присягу –
Весь век Соплицам мстить, пока в могилу лягу;
И вот уж сколько лет преследую я их:
В Варшаве посадил на «ножик» мой троих,
Четвертого поймал в Кореличах на рынке,
Двоих под Краковом убил на поединке,
Во Львове одного; обшарил целый свет;
А что ушей посек – о, им и счету нет!
Остался лишь один, и жив, и цел на свете,
Тому Соплице брат, уважаемый в повете,
Богач, тебе сосед, Соплица пан-судья...
И замок наш ему? Нет, Граф, не верю я,
Не верю, чтобы смел сюда занести он ногу,
Кровь стольника стереть с высокого порогу

Нечистым сапогом! Нет, этому не быть!
Покамест я могу хоть пальцем шевелить
И двигать свой палаш, свой «ножик перочинный», –
Не будет паном здесь Соплица ни единый!»

– «Да, подлинно, – сказал, прослушав повесть, Граф, –
Преданье хоть куда! Ты в самом деле прав:
Мы замок отстоим; я чтит его недаром,
Любил руины те (он так добавил с жаром),
Хоть и не знал, что здесь, меж самых этих стен,
Случилось столько битв и драматичных сцен!
Герваз! Когда права на замок мы докажем,
Ты будешь мой мурграф, ты будешь замка стражем!
Досадно: не пришли сюда мы в час иной,
Когда на стены те ложится мрак ночной:
Окутанный плащом, я сел бы на руинах,
А ты бы мне вещал о прежних властелинах,
О панах этих мест, деяньях прошлых лет...
Во всей Германии такого замка нет,
С которым хоть одно не связано преданье,
Кровавый договор, любовников свиданье,
Коварство недруга, измена, битва, месть...
Но я не знал досель, что в Польше тоже есть
Такие случаи... Я кровь Горешков слышу
И стану защищать мою родную крышу
С оружием в руках! Так будет сабель звон!» –
Сказал – и, медленно шагая, вышел вон.
За ним последовал Герваз печальный сзади.
Граф прыгнул на коня и, при последнем взгляде
На замок, проворчал тихонько: «Право, жаль,
Что нет наследницы: пошло бы это вдаль,
Соплица начал бы упорствовать упрямо,
Я тоже – и как раз могла бы выйти драма:
Здесь – давняя вражда, вендетта, кровь за кровь,
А здесь – поэзия, восторги и любовь!»

Так шёпча про себя, коню дает он шпоры
И скачет по полям, узрев смычки и своры,
Охотников, коней, собак со всех сторон,
Несется прямо к ним (любил охоту он),
Но вдруг, по сторонам блуждая пуская взгляды,
Цветущий огород увидел сквозь ограды.

На правильных грядках, как в раме, за травой,
Капуста лысою качала головой,
Широкий сморщив лист, как бы насупя брови,
Казалось, о судьбах задумалась моркови...
За ней, вдали, горох, бобовнику родня,
Рядами круглых глаз мигал промеж плетня
И живописною гирляндой через сучья
Развешивал свои темно-зелены стручья...
Здесь яркий попушой вытягивал свой стан
И в воздухе ходил золотой его салтан,
А дале, наконец, из зелени кудрявой
Выкатывал арбуз свой корпус величавый
И дыне на ухо нашептывал порой...
Там темных коноплей виднелся ровный строй –
Качались на грядках они, как лес дремучий,
Пугая гусениц из зелени пахучей;
За ними маков шла цветущая гряда;
Как будто мотыльков игривые стада
Уселись, трепеща, на стеблях чуть заметных
И блёща искрами камней самоцветных.

Меж тех пушистых гряд девица шла – не шла,
А, точно по волнам, по зелени плыла;
Косынка на плечах; простое платье было;
Рукой от солнышка тихонько заслонила
Она свое лицо; глаза спустила вниз;
Две ленты алые за кóсами вились;
Вот наклонилась, как будто что-то ловит
Рукою на грядках; вдруг взоры остановит
И быстро побежит... Все это видел Граф;
Дыханье притаив, на стремени привстав,
Коня остановил и чудное виденье
Безмолвно созерцал; вдруг слышит он движенье
И шелест позади: то был отец плебан,
Ксендз Робак: «Огурцов, – спросил он, – хочешь, пан?
Иль так, о чем другом мечтаешь на свободе?
Нет овощу про вас на этом огороде!» –
И, пальцем погрозив, пошел себе опять.
Слегка смущенный Граф стал снова наблюдать,
Со смехом и в сердцах, но были пусты гряды,
Лишь пара алых лент мелькнула сквозь ограды,

Да чуть еще вдали сверкнуло чрез окно
Как снег белевшее сорочки полотно,
Да по лугу еще, где пробежали ножки,
Едва заметные виднелись две дорожки,
Тихонько подле них качались кусты,
И что-то меж собой шептали их листы,
Да позабытая корзинка там осталась
И тихо на траве зеленой колыхалась...

Пер. Н. Берга

**ВОЙСКИЙ ТРУБИТ В РОГ НА ОХОТЕ
(ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ МИЦКЕВИЧА «ПАН ТАДЕУШ»)¹⁰**

...Тут Войский ухватил широкою рукой
Свой буйволоный рог, изогнутый змеей,
Прижал его к устам, надулся, под лоб очи
Немного закатил, стал дуть что было мочи –
И грянул звонкий рог раскатом к небесам,
И музыка пошла по рощам и лесам.
Умолкли все кругом, заслыша гул призывный
И восхищаяся гармониею дивной.
Старик искусством тем давно по рощам слыл,
Теперь в последний раз им ловчих оживил,
Наполнил звуками широкою дубраву,
Как-будто бы со свор спустил борзых ораву,
За гончими вослед, и травлю начал вдруг:
Имел особое значенье каждый звук –
Сначала позыв в рог, потом слышнее тоны,
Завыли голосов собачьих миллионы,
Ведут по красному... вот стихли, а потом
Звук резкий – выстрела раздавшегося гром!
Умолк, а все трубит, охотникам казалось,
Но это по лесам лишь эхо отдавалось.
Опять задул артист – и, мнилось, дивный рог
Меняет образы: то, длинен и широк,
Ревет медведем он, то вдруг завоет волком,
То пробирается в дубраве тихомолком,
Как хитрая лиса; чу, взвыл как ураган
И рывкнул вдалеке, как раненый кабан.

¹⁰ Публ.: Русский вестник. – 1858. – Т. 18. – Ноябрь. Кн. 2. – С. 299–300.

Умолк, а все трубит, охотникам казалось,
Но это по лесам лишь эхо отдавалось.
За звуком улетал, переливаясь, звук,
Дуб дубу повторял, клен кленам, буку бук.

Тут Войский к небесам направил рог могучий,
И гимн торжественный триумфом грянул в тучи.
Потом рассыпалось по роце сто рогов,
Порсканы, выстрелы, смешенье голосов...

Умолк, а все трубит, охотникам казалось,
Но это по лесам лишь эхо отдавалось.
Что лесу, то рогов, играют, и поют,
И песню дивную другим передают,
И музыка пошла от края и до края,
Теряясь вдали, слабея, замирая,
Покуда где-то там погасла в небесах...

Настала тишина в дубравах и лесах.
Художник, бросив рог и опустивши руки,
Ловил последние, стихающие звуки
И, вдохновения вкушая торжество,
Стоял, пылая весь, меж тем вокруг него
Сошлись охотники в восторге удивленья,
И долго слышался их крик и поздравленья.

Пер. Н. Берга

В.С. [В.С. Соловьев]

НА МОТИВ ИЗ МИЦКЕВИЧА¹¹

Пускай нам разлуку судьба присудила –
Зачем умножать неизбежные муки?
О, друг, если сердце любить не забыло,
Ты в час расставанья молчи о разлуке!

Отдать не хочу я враждующей силе
Блаженства последних крылатых мгновений,
Чтоб мог схоронить в одинокой могиле
Я память любви без тоски и сомнений;

¹¹ Публ.: Русский вестник. – 1885. – Т. 177. – № 6. – С. 896.

Чтоб грезить я мог до скончания света
Про нежные ласки, про ясные очи,
Пока не сойдешь ты, в сиянье одета,
Меня пробудить от томительной ночи.

Список использованных источников и литературы

1. Адам Мицкевич в русской печати. 1825–1955. Библиографические материалы / Отв. ред. М.П. Алексеев. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1957. – 600 с.
2. Отрывки из поэмы Мицкевича «Пан Тадеуш» (I. Литовские леса. – II. Утро в деревне. – III. Родные небеса) / Пер. Н. Берга // Русский вестник. – 1858. – Т. 13. – Февраль. Кн. 2. – С. 733–736.
3. Из поэмы Мицкевича «Пан Тадеуш» («Поужинав, судья и гости все идут...») / Пер. Н. Берга // Русский вестник. – 1858. – Т. 14. – Март. Кн. 1. – С. 147–148.
4. Замок стольника Горешки (Отрывок из поэмы Мицкевича «Пан Тадеуш») / Пер. Н. Берга // Русский вестник. – 1858. – Т. 18. – Ноябрь. Кн. 1. – С. 147–156.
5. Войский трубит в рог на охоте (Отрывок из поэмы Мицкевича «Пан Тадеуш») / Пер. Н. Берга // Русский вестник. – 1858. – Т. 18. – Ноябрь. Кн. 2. – С. 299–300.
6. Д* (Из сонетов Мицкевича) («На жизненном пути, задумчивый прохожий...») / Пер. Н. Берга // Русский вестник. – 1859. – Т. 23. – Октябрь. Кн. 2. – С. 681.
7. Альпухара (из Мицкевича) / Пер. Ф.Б. Миллера // Русский вестник. – 1857. – Т. 7. – Январь. Кн. 1. – С. 205–207.
8. Песня (из Мицкевича) («Вилия – литовских потоков царица...») / Пер. Ф.Б. Миллера // Русский вестник. – 1858. – Т. 14. – Апрель. Кн. 1. – С. 442.
9. Полянская Л.И. Цензурные дела об издании произведений Мицкевича в России // Адам Мицкевич в русской печати. 1825–1955. Библиографические материалы / Отв. ред. М.П. Алексеев. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1957. – С. 467–470.
10. В.С. [Соловьев В.С.]. На мотив из Мицкевича («Пускай нам разлуку судьба присудила...») // Русский вестник. – 1885. – Т. 177. – №6. – С. 896.
11. Дозор (из Мицкевича) («От садового входа впопыхах воевода...») / Пер. А.А. Фета // Русский вестник. – 1892. – Т. 219. – №3. – С. 20–22.
12. Дозор. Украинская баллада («Из беседки садовой воевода багровый...») / Пер. А.А. Фета // Отечественные записки. – 1846. – Т. 45. – №3. – Отд. I. – С. 44–45.
13. Из Мицкевича (1. Величайший художник. – 2. Данаиды. – 3. «Кто, счастье пережив, на дне души своей...». – 4. К*** («Мне в очи не смотри, доверчиво любя...»). – 5. «Хотя невинны мы – ханжа осудит нас...») / Пер. Веры Н. // Русский вестник. – 1886. – Т. 184. – №7. – С. 398–400.